

Kreativiti Pelajar Golongan B40 di Sekolah Menengah Semenanjung Malaysia Berbanding Malaysia Borneo

M.A.Yahyaawal¹, Marzuki Ibrahim^{2*}, Mohd H. Omar², Imran Abdullah², Muhammad S. Ahmad²

¹Fakulti Reka Bentuk Inovatif dan Teknologi, UniSZA, Kampus Gong Badak, Terengganu, Malaysia,

²Pusat Pengajian Reka Bentuk, Fakulti Reka Bentuk Inovatif dan Teknologi, UniSZA, Kampus Gong Badak, Terengganu, Malaysia.

Corresponding email: marzukiibrahim@unisza.edu.my

Article Information

Keywords

Kreativiti, Ujian Figural, Golongan B40, Borneo, Semenanjung Malaysia

Abstract

Kreativiti merupakan aset terpenting kepada negara kita Malaysia memandangkan keperluan terhadap golongan pekerja berkelas “kreatif” semakin meningkat. Menurut laporan dari Sinar Harian (2019) Malaysia berada di kedudukan ke-35 dalam Indeks Inovasi Global (GII) 2019 dan masih menjadi antara negara berpendapatan pertengahan yang berusaha merapatkan jurang inovasi. Berdasarkan pada fakta ini, maka penyelidikan ini dicadangkan dengan objektif utama untuk mengenal pasti tahap sebenar kreativiti pelajar Malaysia dari golongan berpendapatan B40. Ujian Pemikiran Kreatif Torrance melibatkan kaedah Ujian Figural telah digarap bagi mengukur kreativiti bersandarkan kepada empat indeks ukuran iaitu Ketulenan, Kefasihan, Kelenturan dan Penghuraian yang kemudiannya dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Dapatan daripada penyelidikan ini dicadang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam merancang sistem sosial, pendidikan, pekerjaan, ekonomi, serta memperbaiki kedudukan Malaysia dalam Indeks Kreativiti Global dan Kelas Kreatif Global agar setanding dengan negara-negara lain di Asia Pasifik.

Creativity is the most important asset to our country Malaysia since the need for "creative" class workers is increasing. According to a report from Sinar Harian (2019) Malaysia is ranked 35th in the Global Innovation Index (GII) 2019 and is still among the middle-income countries that are trying to close the innovation gap. Based on this fact, this research is proposed with the main objective to identify the true level of creativity of Malaysian students from the B40 income group. The Torrance Tests of Creative Thinking involving the Figural Test method has been developed to measure creativity based on four measurement indices namely Originality, Fluency, Flexibility and Elaboration which are then analyzed using descriptive statistics. Findings from this research are proposed to be used by interested parties in planning the social system, education, employment, economy, as well as improving Malaysia's position in the Global Creativity Index and the Global Creative Class to be comparable with other countries in the Asia Pacific.

PENGENALAN

Kemahiran berfikir secara kreatif ialah kebolehan untuk mencerna dan menghasilkan idea asli. Idea baharu akan terhasil melalui ilham atau gabungan idea yang sedia ada. Pelajar berkebolehan mengenal pasti dan berupaya untuk mengetahui punca sebenar masalah. Pemikiran kreatif sangat berkait dalam aktiviti dan gaya kehidupan seharian manusia. Pemikiran ini juga bergantung kepada rangsangan yang diterima dalam kehidupan seharian masyarakat. Sedar atau tidak, gaya pemikiran kreatif berlaku pada setiap hari tanpa disedari oleh mereka yang melaluinya.

Memiliki pelbagai sumber asli seharusnya menjadikan Malaysia sebuah negara yang mampu bersaing pada peringkat global dengan cara mempelbagaikan kegunaan sumber asli serta menghasilkan sesuatu inovasi melalui penggunaan sumber semula jadi tersebut. Malaysia juga terkenal dengan sumber mineral serta sumber tenaga yang banyak membolehkan Malaysia bersaing dengan hebat dengan negara maju lain di dunia ini. Dengan kemajuan ekonomi, sains dan teknologi selari dengan kemajuan pemikiran kreatif dan inovasi, ia bakal menjadikan Malaysia sebuah negara yang digeruni dan mampu menjadi pesaing utama kepada negara-negara maju yang lain. Kreativiti dan inovasi adalah antara kunci utama untuk membangunkan sesebuah organisasi khususnya ketika berhadapan dengan krisis ekonomi yang memberi cabaran kepada semua pihak. Kreativiti membolehkan para penyumbang dalam sektor ekonomi bersiap sedia bagi menghadapi pergolakan ekonomi, mendepani cabaran sosial dan juga mampu membaiki prestasi semasa mereka.

PENYATAAN MASALAH

Bersesuaian dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025) yang menitik beratkan kepada kemahiran berfikir secara kreatif, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah memberi penekanan kepada penguasaan pelbagai kemahiran kognitif termasuk penaakulan dan pemikiran kritis, kreatif serta inovatif. Salah satu daripada permasalahan sistem pendidikan di sekolah-sekolah menengah pada hari ini ialah berkaitan dengan pembentukan asas personaliti seseorang yang akan membolehkan dia bersosialisasi dengan jayanya dalam masyarakat yang dinamik, membangun dan memilih hidup dan kerjaya secara sendiri serta bekerja keras dengan menggunakan potensi kreatifnya dengan cekap (Palei, 2014). Cara terbaik untuk melaksanakannya adalah bermula pada peringkat sekolah lagi iaitu dengan menyuburkan budaya kreativiti, invensi dan inovasi. Hal ini amat penting bagi pembangunan sumber daya manusia pada masa depan seperti mana yang dinyatakan oleh Zulkifly dan Rahmah (1997), "...amat perlu juga diwujudkan tenaga buruh mahir yang berdaya usaha, berfikiran saintifik dan kreatif serta lengkap dengan kebolehan bagi menyelesaikan sebarang masalah. Kesemua ini harus dimulakan pada peringkat sekolah".

Malaysia berpotensi untuk melahirkan golongan yang kreatif dan inovatif, hal ini bersesuaian dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan serta pengaplikasiannya dalam mata pelajaran yang wajib dan kurikulum mata pelajaran (Abd. Rahim, 1999). Institusi pendidikan merupakan tempat terpenting untuk menyuburkan bakat dan kebolehan kreatif pelajar. Berbincang mengenai kreatif atau kata lain kreativiti, ia merupakan aset terpenting dalam sesebuah negara yang sedang membangun terutamanya negara kita, Malaysia. Kreativiti secara umumnya adalah kemampuan atau kebolehan individu mencipta, menghasilkan, mengembangkan sesuatu idea baru dan asli.

Penyelidikan ini secara asasnya membuat tanggapan bahawa pelajar dari golongan berpendapatan B40 di sekolah menengah bandar mempunyai tahap kreativiti yang lebih tinggi berbanding dengan pelajar di sekolah menengah luar bandar. Hal ini berasaskan kepada lawan web rasmi bahagian pembangunan kokurikulum yang melaporkan bahawa kerajaan sedang bekerja keras untuk merapatkan jurang pendidikan antara sekolah bandar dengan luar bandar. Menurut mantan Menteri Pelajaran, Tan Sri Muhyiddin Yassin, satu kajian perlu dijalankan bagi mengenal pasti isu dan masalah di sekolah luar bandar yang pencapaian pelajarannya di lihat lebih rendah berbanding sekolah di kawasan bandar. Menurut beliau lagi, infrastruktur yang tidak lengkap, kurang peralatan, kualiti guru, kurang guru, persekitaran pembelajaran yang tidak sesuai atau sikap ibu bapa mungkin penyebab kepada perkara ini berlaku. (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2013).

OBJEKTIF PENYELIDIKAN

Antara objektif utama penyelidikan ini adalah untuk mengenal pasti tahap kreativiti sebenar pelajar dalam golongan berpendapatan B40 di sekolah-sekolah menengah seluruh Malaysia. Mengenal pasti perbezaan tahap kreativiti di antara pelajar di sekolah-sekolah menengah Semenanjung Malaysia dan Malaysia Borneo. Membuat perbandingan terhadap variasi tahap kreativiti di kalangan pelajar dari golongan berpendapatan B40 di sekolah-sekolah menengah Semenanjung Malaysia berbanding Malaysia Borneo.

KAJIAN LITERATUR - KREATIVITI

Perkataan kreativiti berasal daripada perkataan bahasa Latin iaitu “*creare*” yang membawa maksud “membuat”, manakala daripada perkataan Greek pula “*creare*” bermaksud “memenuhi”. Kamus Dewan (2005) mentakrifkan kreativiti sebagai satu kemampuan atau kebolehan mencipta, daya kreatif, kekreatifan. Secara umum, kreativiti ialah kebolehan atau keupayaan untuk merekacipta dan menghasilkan sesuatu yang baru dan asli. Kreativiti memerlukan daya imaginasi yang tinggi, penerokaan dan kebolehan membina sesuatu yang baru terhadap sesuatu yang lama dan sedia ada. Kreativiti melibatkan kemahiran berfikir yang kritikal dan analitikal untuk mencipta dan melahirkan idea baru yang unik lagi menarik. Ia juga melibatkan kebolehan berfikir secara praktikal yang dapat menterjemahkan idea ke dalam bentuk aplikasi.

Kreativiti boleh menghasilkan idea inovasi atau cara untuk menambah baik proses atau cara lama yang lebih efektif dan berkesan atau lebih menarik. Daripada inovasi, kita perlu menggunakan minda kreatif dan daya imaginasi yang tinggi. Inovasi adalah cara kerja masa hadapan. Malaysia memerlukan generasi masa hadapan yang kreatif dan inovatif bagi melonjakkan ekonomi dan kemakmuran negara.

Calvin W. Taylor (1985) ialah seorang ahli psikologi yang memperkatakan bahawa tidak semua manusia dilahirkan dan dikurniakan dengan bakat yang sama. Beliau percaya bahawa perkembangan bakat seseorang terlalu berkait rapat dengan cara bagaimana seseorang pendidik berupaya merangsang pemikiran seseorang pelajar. Dalam teorinya “*Multiple Creative Talent*”, beliau menjelaskan bahawa pembentukan bakat perlulah bersesuaian dengan aktiviti pembelajaran yang dijalankan di dalam kelas. Dalam teorinya, Taylor telah menyarankan lima jenis kreativiti bagi menunjukkan tahap perbezaan proses kreativiti yang berlaku pada seorang individu dengan individu yang lain. Jenis-jenis kreativiti berkenaan adalah sebagaimana berikut :

(1) Kreativiti Bersifat Ekspresif

Kreativiti yang bersifat ekspresif selalunya berlaku secara rawak dan bebas. Ia boleh dilihat melalui lukisan-lukisan yang dihasilkan oleh kanak-kanak yang melukis secara spontan. Kebanyakan lukisan yang dihasilkan oleh kanak-kanak pada peringkat ini adalah secara bebas. Hasil lukisan ini juga akan mengikut kemampuan bersesuaian dengan usia dan perkembangan keadaan fizikal mereka yang belum stabil. Pada peringkat ini, hasil lukisan adalah dalam bentuk contengan dan penggunaan garisan yang tidak terkawal. Kreativiti bersifat ekspresif ini adalah bersifat bebas, kemahiran, keaslian dan kualiti tidak dianggap penting oleh pelajar semasa proses menghasilkan karya.

(2) Kreativiti melalui Penghasilan/Teknikal

Kreativiti melalui proses penghasilan adalah merujuk kepada kecekapan dan keupayaan seseorang pelajar dalam menghasilkan karya. Pada peringkat ini, pendidik perlulah membantu pelajar bagi tujuan menambahbaik kemahiran yang sedia ada pada mereka kepada satu kaedah yang lebih sistematik dan terancang dengan sempurna. Ketika ini peranan pendidik sangat penting kerana pelajar memerlukan bimbingan bagi mengenal pasti kaedah dan pendekatan yang sempurna dan sesuai dalam proses menghasilkan karya yang baik.

(3) Kreativiti Bersifat Inventif

Kreativiti bersifat inventif merujuk kepada keupayaan individu mencipta sesuatu benda atau objek baru melalui proses eksperimentasi. Pada peringkat ini, penekanan utama adalah kepada faktor-faktor penemuan dan penciptaan yang baru. Ia juga melibatkan percubaan demi percubaan bagi menghasilkan satu teori, formula dan kesimpulan terhadap eksperimen yang telah dijalankan oleh individu tersebut. Peranan pendidik pada peringkat ini adalah memberi galakan dan sokongan agar pelajar tidak mudah putus asa.

(4) Kreativiti Bersifat Inovatif

Kreativiti bersifat inovatif pula adalah peringkat yang melibatkan pengubahsuaian kepada konsep-konsep asas yang sedia ada kepada idea yang baru. Pada peringkat ini pelajar mula melakukan pengubahsuaian dan pembaharuan melalui gaya dan teknik mereka sendiri. Pendidik boleh membantu dan membimbing pelajar untuk mengenalpasti kaedah pelaksanaan yang betul. Di samping itu juga, pelajar telah mula bertindak luar dari kaedah konvensional dan menghasilkan kaedah alternatif bagi setiap perancangan yang dilakukan oleh mereka.

(5) Kreativiti Bersifat Imajinatif

Kreativiti bersifat imajinatif merupakan kreativiti yang paling tinggi kedudukannya. Pada peringkat ini prinsip-prinsip formal seni diterjemahkan dalam bentuk abstrak dan dipermudahkan. Contohnya, imej figura manusia digambarkan tanpa memberikan perhatian serta penekanan kepada bentuk asas atau bentuk formal figura tersebut.

Bagi pendidikan luar bandar dan bandar pula, merujuk kepada buku Pelan Induk Pembangunan Pendidikan, (2013), Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia telah menetapkan dasar bagi merapatkan jurang pendidikan yang wujud seperti jurang antara bandar dan luar bandar, jurang digital, jurang antara tahap pencapaian pelajar serta

jurang sosio ekonomi. Jurang bandar dan luar bandar adalah merujuk kepada ketidaksamarataan yang berlaku seperti contoh dari segi penyediaan infrastruktur dan penempatan kepada guru yang mengajar. Selain itu juga, pelbagai aspek yang dicapai oleh kawasan luar bandar dan bandar adalah berbeza seperti kemudahan pengangkutan awam, perpustakaan awam dan sebagainya. Kesan daripada ini akan mewujudkan juga jurang digital sepertimana yang tular di media masa di mana seorang pelajar perempuan terpaksa bermalam di atas pokok semata-mata untuk menjawab ujian. Jurang digital ini biasanya wujud di kawasan pendalaman di mana penggunaan internet yang terhad. Jurang ini juga menyebabkan pelbagai kemudahan seperti makmal komputer, makmal sains dan bengkel kemahiran hidup terjejas.

Jurang pencapaian seperti kesulitan pelajar dalam menguasai 3M iaitu membaca, menulis dan mengira juga menimbulkan kerisauan kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini akan menyebabkan seseorang pelajar berisiko tinggi hilang minat untuk belajar seterusnya tercicir daripada sistem pendidikan. Jurang sosial pula merujuk kepada perbezaan dari segi kesihatan, kebajikan pelajar dan kemiskinan. Kemiskinan biasanya sering menjadi faktor utama yang menyebabkan berlakunya jurang sosial yang ketara terutamanya antara kawasan bandar dan luar bandar.

Malaysia terdiri dari 11 buah negeri Melayu, 2 negeri Borneo. Negeri-negeri di Semenanjung Malaysia terdiri dari negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Kelantan, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor, Melaka dan Johor manakala Borneo pula terdiri dari Sabah dan Sarawak. Semenanjung Malaysia dan Malaysia Borneo dipisahkan dengan Laut China Selatan. Dari sudut sosio ekonomi, Semenanjung Malaysia lebih maju berbanding Malaysia Borneo. Perbezaan yang ketara di antara kedua-duanya juga dapat dilihat dari pelbagai aspek termasuklah demografi, agama mahupun bahasa.

PENGUMPULAN DATA MAKLUMAT

Prosedur

Penyelidikan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana tahap kreativiti pelajar di sekolah-sekolah menengah di Semenanjung Malaysia dan Malaysia Borneo. Prosedur pemilihan sekolah adalah berdasarkan kepada jumlah keseluruhan pelajar di setiap sekolah yang telah ditetapkan. Hal ini bagi memudahkan pemilihan pelajar dari golongan B40 di sekolah-sekolah yang terlibat. Setelah mendapat senarai sekolah yang terpilih, senarai tersebut dihantar ke setiap Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) untuk mendapat persetujuan pemilihan sekolah-sekolah, dan seterusnya memohon kebenaran bagi menjalankan aktiviti kajian lapangan. Setiap permohonan ke JPN dilampirkan dengan surat kebenaran menjalankan aktiviti kajian lapangan dari Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia.

Responden

Responden bagi penyelidikan ini terdiri daripada 400 orang pelajar daripada enam buah negeri sebagaimana Jadual 1 di bawah. Bagi Semenanjung Malaysia, empat buah negeri telah dipilih mewakili empat zon utama di Semenanjung iaitu zon Timur (Kelantan), zon Barat (Selangor), zon Selatan (Johor) dan zon Utara yang diwakili oleh negeri Pulau Pinang.

Jadual 1
Bilangan Responden Untuk Kajian Awal

	Negeri	Pelajar Lelaki	Pelajar Perempuan	Jumlah Pelajar	Jumlah Keseluruhan
Semenanjung	Kelantan	25	25	50	200
	Selangor	25	25	50	
	Johor	25	25	50	
	Pulau Pinang	25	25	50	
Borneo	Sabah	50	50	100	200
	Sarawak	50	50	100	
JUMLAH KESELURUHAN		200	200	400	400

Pemilihan responden adalah berasaskan pensampelan bertujuan (*purposive/judgmental sampling*) bagi memenuhi tujuan bagi mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Dapatan daripada penyelidikan ini akan menjawab persoalan kajian berkaitan dengan tahap kreativiti pelajar di sekolah menengah Semenanjung Malaysia berbanding dengan Malaysia Borneo. Bagi tujuan memudahkan proses penghuraian data secara deskriptif, penyelidik telah memberi penumpuan yang khusus kepada item-item yang telah disenaraikan di bawah empat indeks utama Ujian Figural iaitu: Ketulenan, Kefasihan, Kelenturan dan Penghuraian yang dibincangkan pada bahagian seterusnya.

Saiz Sampel

Dalam penyelidikan ini, saiz sampel merupakan bahagian terpenting yang harus dipatuhi oleh setiap penyelidik. Saiz sampel merupakan cerminan atau gambaran populasi di mana ia mempunyai kaedah tersendiri dalam menentukan saiz sampel yang terbaik bagi setiap penyelidikan. Beberapa pakar telah menyatakan pendapat masing-masing berkaitan hal ini, sebagai contoh Krejcie dan Morgan (1970), dan Cohen et. al (2001). Bagi tujuan penyelidikan ini, penyelidik telah memilih persampelan bukan kebarangkalian (secara tidak rawak) bercirikan persampelan bertujuan (*purposive/judgmental sampling*) di mana sekumpulan subjek yang mempunyai ciri-ciri tertentu sahaja dipilih sebagai responden berdasarkan pengetahuan dan tujuan khusus sesuatu penyelidikan. Ini bermakna tidak semua responden dalam populasinya dipilih oleh penyelidik untuk dijadikan sebagai responden. Bagi penyelidikan ini pula, penyelidik telah memilih sejumlah 400 orang pelajar sekolah menengah dari golongan pendapatan B40 dari negeri-negeri di Semenanjung Malaysia (200 orang) dan Malaysia Borneo (200 orang).

Ujian Kreativiti

Memandangkan kreativiti berkait secara langsung dengan menzahirkan sesuatu idea yang berlainan dan praktikal, maka ujian kreativiti dirasakan instrumen yang paling tepat untuk tujuan ini. *The Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT)*, oleh E. Paul Torrance merupakan ujian kreativiti yang paling mendapat tempat di serata dunia (lihat : Kim, 2006; Torrance, 1970, 1974). Untuk penyelidikan ini, penyelidik telah menggunakan kaedah Ujian Figural sebagaimana dicadangkan oleh Torrance. Namun begitu, penyelidik telah mengadaptasi Ujian Figural yang lebih ringkas dan menjimatkan masa iaitu Ujian Figural yang pernah dijalankan oleh Chen et al (2002). Menurut Chen et al, ujian rangsangan kreativiti umum seperti ini (menggunakan 3 jenis bentuk geometri) akan menghasilkan kepelbagaian respon, sama ada dari mereka yang kreatif mahupun yang tidak kreatif. Figur 1 di bawah merupakan contoh hasil Ujian Figural yang telah dijalankan oleh penyelidik terhadap 400 orang responden sebagaimana yang diterangkan pada bahagian atas.

Kreatif

Sederhana Kreatif

Kurang Kreatif

Figur 1 : Contoh Ujian Figural yang dijalankan

Penghasilan soalan untuk Ujian Figural ini adalah untuk mengkaji domain kognitif responden bersesuaian dengan ciri ‘penciptaan’ dalam Taksonomi Bloom. Ia bertujuan untuk mengukur tahap keintelektualan responden terhadap pemikiran kreatif berdasarkan ciri-ciri keaslian, penjanaaan, perancangan dan penghasilan. Data dari Ujian Figural ini dianalisis menggunakan kaedah statistik deskriptif menggunakan perbandingan. Bagi melengkapkan proses penganalisan, penyelidik telah menggunakan skala 5 mata. Kesemua hasil lukisan daripada Ujian Kreativiti ini dinilai berpandukan kepada empat (4) indeks seperti yang disarankan oleh Yong (1994) iaitu:

1. Ketulenan (*Originalty*): Melahirkan idea yang berlainan, luar biasa dan unik. Contoh: Hasil kerja yang dihasilkan berlainan dari responden yang lain.
2. Kefasihan (*Fluency*): Berfikiran terbuka, pantas dan imaginasi yang tinggi, keupayaan menghasilkan idea yang banyak. Contoh Membina objek/ butiran membina objek/cara menggunakan objek/ butiran
3. Kelenturan (*Flexibility*): Mempelbagai pendekatan melahirkan idea. Contoh responden mempelbagaikan idea-idea dari idea asal kepada beberapa olahan yang berlainan
4. Penghuraian (*Elaboration*): Berupaya mengembangkan idea dari satu tahap ke lebih tinggi, penekanan terhadap perincian. Contoh responden memberikan hasil idea yang dieksplotasi dari templat asal atau mengubah bentuk asal kepada sesuatu yang lain

Bersesuaian dengan kajian yang telah dijalankan oleh beberapa penyelidik sebelum ini [contoh : Ibrahim (2020); Marzuki Ibrahim (2018, 2020); M.A.Yahyaawal et al (2022)], penyelidik telah memilih seramai 5 orang penilai berdasarkan ciri-ciri penglibatan mereka dalam bidang seni lukis dan seni reka (guru dan pensyarah), pernah melakukan penyelidikan atau aktiviti yang berkaitan kreativiti dan pernah dilantik sebagai juri/penilai/hakim dalam pertandingan berteraskan kreativiti.

DAPATAN PENYELIDIKAN

Carta 1 di bawah menunjukkan hasil dari ujian kreativiti yang telah dijalankan ke atas 400 responden terpilih. Daripada carta ini, jelas menunjukkan perbezaan yang ketara pada kategori sangat kreatif, iaitu sebanyak 12% di antara responden di Semenanjung berbanding di Borneo. Hal ini sekaligus menunjukkan faktor perbezaan sosio ekonomi terutamanya di zon Barat Malaysia seperti negeri Selangor yang sedikit sebanyak mempengaruhi pemikiran kreatif pelajar.

Carta 1

Tahap Kreativiti Pelajar Golongan Berpendapatan B40 Sekolah Menengah Semenanjung Malaysia dan Malaysia Borneo

Dapatan ini juga menyokong pemerhatian penyelidik yang telah membuat lawatan ke sekolah dalam negeri ini dan mendapati kawasan persekitaran sekolah di Semenanjung Malaysia lebih baik berbanding dengan sekolah di Malaysia Borneo. Ia dapat dilihat melalui pelbagai kemudahan yang lebih modern disediakan bagi memudahkan urusan pelajar seperti kemudahan *information and communications technology* (ICT) yang tidak secara tidak langsung menambah minat pelajar untuk mendalami ilmu pengetahuan menggunakan medium secara interaktif. Antara faktor lain yang mempengaruhi perbezaan tahap kreativiti di antara Semenanjung dengan Borneo berdasarkan pemerhatian penyelidik adalah faktor guru yang mengajar. Guru yang mengajar di sekolah di Semenanjung terdiri dari guru-guru yang lebih berpengalaman dengan pelbagai latar bangsa, dan ini sedikit sebanyak mewarnai alam persekolahan dengan kepelbagaian kaedah pembelajaran. Tambahan lagi, perkara ini sedikit sebanyak memberikan pendedahan yang berbeza kepada pelajar sekolah. Rata-rata guru di Semenanjung juga mempunyai kelebihan dari sudut pengajaran kerana mereka banyak dibantu oleh kemudahan yang lebih canggih dan lengkap, berbanding di Malaysia Borneo.

Perbezaan pada kategori kurang kreatif pula jelas menunjukkan perbezaan yang ketara. Semenanjung Malaysia mendahului peratus kurang kreatif dengan 10% berbanding Malaysia Borneo iaitu sebanyak 50%. Hal ini jelas menunjukkan bilangan pelajar yang kurang kreatif di Borneo adalah lebih tinggi berbanding dengan Semenanjung. Hasil dari pemerhatian penyelidik berdasarkan dari Ujian Figural yang telah dilaksanakan ke atas mereka menunjukkan pelajar dari Semenanjung lebih ghairah dan bersemangat untuk menjalani ujian berbanding pelajar dari Borneo yang memerlukan masa yang lebih panjang untuk memahami dan menjawab soalan Ujian Figural yang diberikan.

Carta 1 juga jelas membuktikan tahap kreativiti pelajar di Malaysia Borneo adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan Semenanjung. Berdasarkan pemerhatian penyelidik, salah satu faktor yang mempengaruhi peratusan tinggi pada kategori sederhana dan tidak kreatif adalah kerana pelajar dari sekolah di Malaysia Borneo kurang mengolah dan mengeksploitasi idea ke arah yang lebih meluas sebaliknya lebih cenderung ke arah idea yang sama sahaja di antara satu sama lain. Hal ini akan memberi kesan kepada markah yang diperolehi oleh mereka terutamanya yang melibatkan elemen keaslian. Penyelidik berpendapat kurangnya pendedahan awal kepada aktiviti-aktiviti berbentuk kreativiti dan inovasi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan keputusan Ujian Figural mereka menjadi rendah.

Dapatan dari penyelidikan ini jelas membuktikan terdapat jurang perbezaan kreativiti di antara pelajar B40 di Semenanjung Malaysia berbanding dengan Malaysia Borneo. Ia disokong oleh kenyataan dari Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2013-2025 yang menyatakan terdapat jurang perbezaan di antara Semenanjung dengan Malaysia Borneo. Dapatan penyelidikan ini dengan jelas membuktikan perkara sebenar di sebalik kedudukan Malaysia dalam Indeks Inovasi Global (GII) 2019.

PENUTUP

Diharap dapatan dari penyelidikan ini sedikit sebanyak dapat membantu Kementerian Pendidikan Malaysia yang sedang dalam proses memperbaiki, mengemaskini atau mungkin menstruktur semula kurikulum yang sedia ada agar ianya relevan dengan perkembangan semasa. Akhir kata diharap dapatan penyelidikan ini juga dapat

digunakan bagi membantu negara Malaysia dalam melahirkan rakyat yang berpemikiran kreatif seterusnya memperbaiki kedudukannya menjadi dalam kalangan 20 negara terbaik di dunia dalam Indeks Kreativiti Global dan Kelas Kreatif Global.

PENGHARGAAN

Penyelidikan ini disokong oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) melalui Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS/1/2019/SS109/UNISZA/01/1) yang disediakan oleh Menteri Pengajian Tinggi Malaysia (KPT) kepada Fakulti Reka Bentuk Inovatif dan Teknologi (FRIT) Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Terengganu dan pihak pengurusan Pusat Pengurusan Kecemerlangan dan Inkubator Penyelidikan Universiti Sultan Zainal Abidin untuk kemudahan membuat kajian lapangan. Setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak pengurusan Jabatan Pendidikan Negeri dan pihak pengurusan Pejabat Pendidikan Daerah dalam melancarkan proses pengumpulan data dan ujian kreativiti. Tidak lupa juga kepada pihak pengurusan sekolah yang turut terlibat dalam penyelidikan, serta tidak ketinggalan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak yang menyumbang secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan projek penyelidikan ini.

RUJUKAN

Abdul Rahim Abdul Rashid. (1999). *Kemahiran Berfikir Merentasi Kokurikulum*. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Calvin W. Taylor (1985) *Cultivating Multiple Creative Talents in Students*. University of Utah. Volume: 8 issue: 3, page(s): 187-198, Issue published: April 1, 1985

Chen, C.; Kasof, J; Himsel, A; Berger, E.L. (2002) Creativity in drawings of geometric shapes: A cross-cultural examination with the consensual assessment technique. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 33(2). DOI 10.1177/0022022102033002004

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2001). *Research Methods In Education* (5th ed.). London: Routledge Falmer.

Giraldo, L. (2009) *Verbal and Visual Skills in Creative Thinking: A Test of the Independence Hypothesis*. University of Florida

Ibrahim M (2020) *The Preservation of Malaysian Identity in Jewelry Design through Semantic Differential Scale in Teaching and Learning Process*. *Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems*, Vol. 12, 07-Special Issue, 2020

Kamus Dewan. 2005. *Kamus Dewan*. Edisi Keempat ed. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Kamus Pelajar. (Ed.) 2008. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2013). *Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025*. Putrajaya: KPM

Kim, K. (2006) *Can we trust creativity test? A review of the Torrance test of creative thinking (TTCT)*. *Creativity Research Journal*, 18(1), 3-14

M.A.Yahyaawal, Marzuki Ibrahim, Mohd H. Omar, Imran Abdullah, Muhammad S. Ahmad, A. Rizal A. Rahman (2022). A Comparative Study on the Level of Creativity of Secondary School Students in Urban and Rural in Malaysia. *Special Education Journal*. Vol.1 No.43 April 2022, pp. 1047 – 1057.

Marzuki Ibrahim, Mohd Hisham Omar, Imran Abdullah (2020). Best Practices in Generating Creative Ideas Among Asia Pacific Students. *Test Engineering and Management Journal*. Vol.83 May-June 2020, pp. 372-380.

Marzuki Ibrahim, Hartini M Razali, Mazni Omar, Siti Fairuz Md Hashim (2018) *Produk Kreatif Bertaraf Dunia: Belajar dari Pengalaman Negara Jepun, Korea dan Taiwan ROC*. *International Academic Research Journal (IAR)* Vol. 4 issue 2, pp. 1 – 14.

Marzuki S. (2005). *Amalan Pengajaran Guru Yang Berkesan: Kajian di beberapa Sekolah Menengah di Malaysia*. *Jurnal Fakulti Pendidikan Universiti Malaya*, 1–14.

Palei, T. (2014) *The Study of the Creativity Phenomenon in the Education of Midchildhood*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 146 (2014) 414 – 419

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 (Pendidikan Prasekolah hingga Lepas Menengah) Kementerian Pendidikan Malaysia 2013

Robert V. Krejcie, Daryle W. Morgan. (1970). *Determining Sample Size for Research Activities*. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.

Sinar Harian, "Malaysia kekal di tangga ke-35 Indeks Inovasi Global 2019", Bernama (2019) Hakcipta Terpelihara Kumpulan Karangraf (2018)

Torrance, E. P. (1962). *Guiding Creative Talent*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Torrance, E.P. (1970). Encouraging creativity in the classroom, Iowa Wm. C.Brown Co. USA.

Torrance, E. P. (1974). *Torrance Tests Of Creative Thinking*. Lexington, MA: Personnel Press.

Yong M S L (1993) *The Joy of Creativity*. Incotrends (M) Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, Malaysia.

Yong M S L (1994) *Creativity: A Study of Malaysian Students*. Arenabuku Sdn. Bhd., K. Lumpur, Malaysia.

Zulkifli Osman & Rahmah Ismail. (1997) *Isu dalam Pasaran Buruh. Dalam Pembangunan Sumber Manusia di Malaysia*. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.